

CIACT/SAD 09

(GTX - VIDA)

Tapetes não voam: videoperformance e orientalismo

Mes. Giovana Moura Domingos (UFSM)

Resumo

Esta escrita aborda uma das obras, de uma série de videoperformances, que compõem uma pesquisa poética de mestrado em Artes Visuais defendida no ano de 2023. A partir da relação autobiográfica de artista com a identificação de suas experiências com o que denominou de cortejo de clichês orientalistas, a obra tem provocações que partem da história de Aladdin e a lâmpada mágica. Para sustentar a camada política do trabalho, utiliza-se o conceito de Orientalismo debatido por Edward Said. Tapetes não voam apresenta como referência artística as fotografias da artista iraniana Shadi Ghadirian. O período de desdobramento dos processos criativos deu-se na pandemia de covid-19, assim, a elaboração do trabalho, ocorreu por vias de isolamento em conexão com a tecnologia e as performances assumiram a técnica denominada videoperformance. Desse modo, são apresentadas questões políticas do entrelaçamento entre arte-vida que resultam na configuração em um caminho possível do procedimento criativo de Performance Arte.

Palavras-chave: Arte Contemporânea; Videoperformance; Processo Criativo; Orientalismo.

Abstract

This writing addresses one of the works, from a series of videoperformances, that make up a poetic research for a master's degree in Visual Arts defended in the year 2023. Based on the artist's autobiographical relationship with the identification of his experiences with what he called the procession of clichés orientalist, the work has provocations that start from the story of Aladdin and the magic lamp. To support the political layer of the work, the concept of Orientalism discussed by Edward Said is used. Carpets Don't Fly presents the photographs of Iranian artist Shadi Ghadirian as an artistic reference. The period in which creative processes unfolded took place during the Covid-19 pandemic, thus, the preparation of the work took place through isolation in connection with technology and the performances took on the technique called videoperformance. In this way, political questions of the intertwining between art and life are presented that result in the configuration of a possible path for the creative procedure of Performance Art.

Key-words: Contemporary Art; Videoperformance; Creative Process; Orientalism.

De acordo com o crítico literário palestino Edward Said (2007, p. 28) o **Orientalismo** é “[...] um modo de abordar o Oriente que tem como fundamento o lugar especial do oriente na experiência ocidental Europeia.”

INTRODUÇÃO

CIACT/SAD 09

Feita a apresentação do motivo de meu motim artístico, introduzo minhas reflexões. A obra a ser apresentada aqui, constitui-se do recorte de uma pesquisa de mestrado em Artes Visuais, centrada na linha de Arte e Cultura e tem como linguagem, a Performance com um enfoque particular na videoperformance. É preciso pontuar que o trabalho não pode ignorar em suas reflexões, o cenário pandêmico da Covid-19, que desafiou e reconfigurou a vida, práticas e o pensar artístico do indivíduo que aqui escreve. Decorrido aproximadamente um ano após a defesa da dissertação, esta escrita apresenta atualizações de tais relatos reflexivos acerca do processo criativo da videoperformance **Tapetes não voam**¹.

A obra em questão emergiu durante um período marcado pela necessidade inicial de isolamento e também de deslocamento momentâneo por motivos de saúde familiar, delineando assim, um percurso que entrelaça minha experiência pessoal, com questões políticas e a performance em seu cunho também político, como irei contextualizar a partir das ideias de TAYLOR (2016).

O decorrer desse processo criativo em meio ao confinamento transitou para uma jornada rumo a cuidados parentais e me proporcionou um contexto multifacetado e instigante para a concepção da presente videoperformance. Consciente da iminente mudança de ambiente, inclui na bagagem materiais que pudessem catalisar e expandir a pesquisa, destacando-se entre estes a Nuvem de palavras (figura1), uma enquete realizada em colaboração com a maior revista de dança do ventre do Brasil, intitulada Shimmie. Esse elemento me permitiu definir um termo, que será utilizado aqui pela primeira vez, como um **cortejo de clichês orientalistas**. Tais clichês são materializados na performance e desmaterializados no tópico a seguir por mim. Especialmente para a escolha do tapete como objeto simbólico e estético do Orientalismo na criação, apresento sustento nas ideias de BOURRIAUD (2011), SAID (2007) e SOARES (2014).

¹ Obra disponível em: <https://youtu.be/JxsRwCNP9jA?si=JXn16kk72axJPc7N>

CIACT/SAD 09

visa contribuir para um entendimento mais amplo das dinâmicas contemporâneas entre corpo, espaço e o fazer artístico.

DA PERFORMANCE PARA O VIDEO: VIDEOPERFORMANCE

O percurso de meu mestrado aconteceu de modo um tanto, turbulento, isolado e produtivo. Me confrontei com o advento digital, que se impôs não somente ao corpo, mas também à percepção do espaço que eu teria para trabalhar criativamente naquele momento. Essa fusão entre o real e o virtual não é apenas uma dicotomia, mas uma sinergia complexa que permeia minha vida, por conseguinte, a criação de Performances, reconfigurando-se então, como videoperformances. Diana Taylor (2016, p. 108) em seu debate sobre a Performance, afirma que não foi somente o corpo que mudou, mas também nosso senso de espaço se alterou, o digital se tornou uma extensão do corpo humano. Vivemos simultaneamente no que ela chama de mundo “*virtual*” e mundo “*real*”. Durante a condução das investigações, percebi de maneira contundente como meu próprio corpo, imerso na presença física do cotidiano, confrontava-se com as demandas de um trabalho artístico que se desenvolvia entre o real de minha casa e o virtual das relações humanas cotidianas.

Assim, telas estiveram presentes em maior parte de minha rotina, também como, de meus processos criativos. O trajeto construído dentro da obra, me tem diante e por trás de uma tela de celular. Fora da videoperformance, estive em frente a uma tela de computador procurando por reassistir filmes, ouvir músicas ao buscar por referências artísticas. As aulas e debates com colegas e professoras acerca de meu trabalho, aconteceram com a mediação de uma tela. Para me deslocar de Santa Maria a Florianópolis, interagi com inúmeras telas.

Assumi desse modo, que a Performance, naquele momento, não poderia mais se fazer presente, nas possíveis configurações em que a conheci. Antes do contexto de isolamento iniciado no ano de 2020 pelo mundo, meu pensar artístico se propunha a estar na rua, em contato físico, trocas proximais sem mediação de telas, a não ser que a proposta performática estivesse relacionada diretamente com tecnologia. No entanto, o fazer tecnológico em processos artísticos, tornou-se um ato de sobrevivência em meio a emergência pandêmica.

CIACT/SAD 09

Me transformei, bem como, meu meio de trabalho. O registro da ação, passou a ser parte necessária da Performance como acontecimento, pois é o contexto que dá sustentação a existência desse modo de fazer. Segundo Taylor (2016, p. 187), por mais que um vídeo ou foto, de uma performance não sejam uma performance, não significa que esse material não possui vida. Para a autora, esses materiais carregam informações como o contexto do momento específico vivido e o que as performances significaram naquele momento e o que podem significar, agora. Assim, assumi em meu trabalho que a tela estaria presente, antes, durante e depois. A seguir, proponho um olhar do agora para o que foi o momento conceutivo de Tapetes não voam.

CORTEJO DE CLICHÊS ORIENTALISTAS

Definido o sistema que sustentou a obra em sua linha de Performance, pude começar a emergir em temas mais concentrados da pesquisa: a ação. Ao buscar por possíveis ações performáticas, estabeleci verbos como guia para encontrar um possível objeto de interação artística. Retorno aqui para a Nuvem de palavras (figura 1), apresentada na introdução desta escrita. Ao passar os olhos brevemente entre elas, percebi uma relação padrão por algumas, é essa padronização que desejo me atentar.

Para caracterizá-las, utilizarei o termo “cortejo de clichês” apresentado por Bourriaud (2011, p. 61) para nomear questões da alteridade ocidental no século XXI pelas reflexões que Victor Segalen. Repugnado com algumas produções artísticas europeias acerca de autóctones orientais, Segalen enumera esse cortejo de clichês: “A palmeira e o camelo; o chapéu colonial; peles negras e sóis amarelos”. Ao resgatar na Nuvem de palavras, especificamente no cortejo de clichês, está o tapete, presente não só nela, mas também em minhas memórias afetivas.

Percebo então, que minhas memórias são afetadas pelo Orientalismo situado no início dessa escrita, para que não haja dúvidas de que é ele o alvo do motim de minhas obras. Para Said (2007, p. 27) “O oriente era praticamente uma invenção europeia e fora desde a

CIACT/SAD 09

antiguidade um lugar de episódios romanescos, seres exóticos, lembranças e paisagens encantadas, experiências extraordinárias”. A experiência é relevante nesse trabalho, será debatida em breve. Antes é preciso apontar questões de minha memória, envolta desse Orientalismo que auxilia o processo criativo da videoperformance aqui tratada e também me proporcionou o encontro com o termo: cortejo de clichês orientalistas.

Um de meus filmes prediletos da infância, produzido pela Walt Disney, é Aladdin e a lâmpada mágica, no qual está presente um tapete voador, esse, me desperta boas emoções. Quantas vezes me coloquei em cima do tapete da sala de minha casa, a imaginar que embaixo dele havia um deserto imenso e não apenas o chão de louça fria. Para Salles (2011, p. 61) “O fato que provoca o artista é da maior multiplicidade de natureza que se possa imaginar: O artista é um receptáculo de emoções”. Decisão tomada, a partir da materialização de meu sensível para com produtos orientalistas, iniciou-se a busca por ações performáticas com um tapete comum (figura 2) encontrado em casa.

Figura 2 – Tapete comum.
Fonte: Arquivo pessoal.

CIACT/SAD 09

O contexto cultural e político em que se insere a obra cinematográfica de Walt Disney, é necessário para pontuar a inserção do tapete como um signo, marcado pela presença do cortejo clichê orientalista. Soares (2014, n/p), ressalta como estamos imersos em uma cultura pop que nos envolve através de clichês e referências já amplamente difundidas. Este fenômeno, denominado "vivência pop no cotidiano", revela-se através de narrativas previsíveis, melodias familiares e imagens que evocam as emoções já arraigadas em um inconsciente coletivo. Assim, o tapete evocou-me em algum momento esse desejo por sobrevoar um belo mundo, cheio de encantos e beleza, um mundo ideal, como promete Aladdin para princesa Jasmine em uma canção apaixonada.

CONTEXTOS PARA A CRIAÇÃO ARTÍSTICA

O tapete, objeto comum em diversos lares, tornou-se o foco das minhas ações performáticas. Evocado por memórias afetivas a partir de uma influência midiática ocidental e orientalista, compreendi quais signos eu poderia dar a ele em meu trabalho. Pela perspectiva política de tratar da Arte, alimentei-me de referências que poderiam me tensionar a algo que poderia estar deixando passar. Posso dizer que fiz isso, de modo radicante, como delinea Bourriaud (2011, p. 55) ao caracterizar o termo de modo estético, como a “habitação de estruturas existentes: aceitar tornar-se locatário das formas presentes, mesmo que para modificá-las com maior ou menor intensidade”. Questionei-me então: como poderia modificar a forma do tapete que encontrei em casa, que tem a função de permanecer estendido no chão, para torna-lo elemento pontual de um cortejo de clichês orientalistas em uma videoperformance?

Minha experiência é ponto de partida da pesquisa de modo geral, para a videoperformance Tapetes não voam, busquei pela partilha da experiência de modo artístico. Tenho ideias para criação, assim como outros artistas, que podem inclusive se assemelhar as minhas. Nessa perspectiva, encontrei no elemento estético do cotidiano, um leque de obras cativantes da fotógrafa iraniana Shadi Ghadirian em sua série *Nil, Nil* de 2008.

CIACT/SAD 09

A série transcende fronteiras culturais do objeto cotidiano de um indivíduo. É possível identificar em seu trabalho, uma mescla de elementos rotineiros de seu contexto (figura 3), vezes com símbolos de guerra, religião e também relacionados a dualidade do gênero. Levando em conta a afirmação de Rey (2002, p. 134) que “a palavra jamais poderá traduzir a obra”. Busco no trabalho da artista, elementos estéticos que se relacionam com a minha experiência cotidiana, sem tentar evocar a tradução de um contexto e experiência singular que diz respeito a Shadi Ghadirian e seus processos criativos. Estão presentes em *Nil, Nil*: geladeira, mesa, sapatos, louças, bolsa, máquina de lavar, um tapete.

Figura 3 – Fotografia da série: *Nil, Nil*.
Fonte: SHADI GHADIRIAN (2008).

CIACT/SAD 09

A experiência como define Larrosa (2002, p. 27) “não é o que acontece, mas o que nos acontece, duas pessoas, ainda que enfrentem o mesmo acontecimento, não fazem a mesma experiência”. Assemelho-me com o trabalho de Shadi Ghadirian em perspectivas cotidianas da experiência, minha casa possui elementos parecidos com a casa de suas obras, a artista é iraniana, eu tenho origem brasileira. Tapetes não voam, trata do cerne de **minha** experiência como artista, que de modo radicante deparou-se com o trabalho de Shadi Ghadirian sem tocar em suas singularidades, absorvi o que dialoga com meu trabalho, para então ampliar as possibilidades criativas com um tapete.

Estar longe de casa em períodos conturbados da flexibilização do isolamento na pandemia, me colocou em uma reconfiguração da experiência cotidiana. Ainda de acordo com Jorge Larrosa (2002, p. 27) “O acontecimento é comum, mas a experiência é para cada qual sua, singular e de alguma maneira impossível de ser repetida”. Passei uma semana compartilhando da perspectiva rotineira de minha mãe, que morava próximo ao mar e aparece nas imagens da videoperformance Tapetes não voam. Partilhamos de algum modo o acontecimento do processo criativo, contudo, sou eu, proponente desse, que posso situar minhas reflexões e experiências como constituinte da criação da obra.

Passada a fase cirúrgica parental, acompanhei-a em tarefas diárias, como ir ao mercado e no final da tarde, caminhar na praia. O tapete estava na mala, pronto para ser materializado como parte de uma videoperformance. A etapa de filmagem em um banheiro presente na obra, foi produzida em meu apartamento em Santa Maria. Outras imagens que acontecem em plano sequencial na rua, na areia e no mar, foram captadas em Florianópolis.

CONSIDERAÇÕES SOBRE AS ETAPAS DA OBRA DE ARTE NA PESQUISA

A etapa do processo criativo realizada em Santa Maria, foi roteirizada e aconteceu de modo mais rápido. Feito o planejamento, estudei os posicionamentos da câmera e aqueci a voz para cantarolar. Em Florianópolis, o processo aconteceu de maneira mais espontânea,

CIACT/SAD 09

deixando também, o ambiente interferir no que eu poderia realizar como ação. Nessa fase, minha mãe pediu para performar comigo, escolhi não dar muitas instruções, apenas disse que precisávamos levar o tapete para passear. Começou então, uma série de tentativas de carregá-lo por um trajeto que tem início no portão da casa dela e se encerra na água do mar. O passeio registrado pela câmera rendeu em torno de quarenta minutos de vídeo.

Ao retornar para minha cidade de origem, sentei novamente em frente a tela do computador e assisti o material bruto. Não apenas uma vez, algumas vezes, foi quando a trilha sonora do filme de Aladdin brotou em minha mente novamente. A captação de vídeo no banheiro foi feita depois da ida a Florianópolis, tendo como ideia o cantarolar da canção durante o banho. Sobre isso, Salles (2011, p. 59) colabora ao dizer que “o desenvolvimento contínuo da obra deixa claro que não há ordenação cronológica entre pensamento e ação: o pensamento se dá na ação, toda ação contém pensamentos”. Foi no momento de assistir o material bruto da Performance, que a música se apresentou como possibilidade criativa. Aquele famoso cortejo de clichês orientalistas ecoou na concepção criativa da obra.

Iniciado o processo de cortes e organização das imagens captadas na praia, realizei o seguinte exercício: assistir o material em *looping*, escutando a música Mundo ideal do filme Aladdin, enquanto realizava um ensaio escrito acerca das reflexões que surgiam no momento. O resultado é o áudio presente na videoperformance Tapetes não voam.

A última etapa para a constituição dessa obra como parte de uma pesquisa em nível de mestrado em Artes Visuais, é elaboração teórica que compõem o relatório da dissertação defendida em maio de 2023. Decorrido um ano após esse momento, reescrevo sobre essa obra, na busca por atualizar alguns pensamentos elaborados naquele momento, acerca de meus processos criativos. Para Rey (2002, p. 125) “A pesquisa em artes visuais implica um trânsito ininterrupto entre prática e teoria”. Ambas se entrelaçaram durante todo o momento da minha pesquisa de mestrado e ainda reverberam em minha atual empreitada no doutorado em Artes Visuais. O tapete ainda está posto em algum cômodo de minha casa, ainda convivo com telas, menos, mas não escassas, sempre presentes no planejamento.

Na tentativa de fazer Performance, com o recurso do vídeo, delineou-se a obra como

CIACT/SAD 09

uma videoperformance. A partir da ideia de um cortejo de clichês orientalistas presente em minhas memórias, encontrei na contextualização artística e política de minha pesquisa, o caminho possível para o surgimento da obra Tapetes não voam. Opto então, por continuar minha empreitada entre arte e política como possibilidade criativa.

Por fim, minhas experiências, como uma singularidade, se emaranham de modo radicante com o fazer artístico de Shadi Ghadirian, também como, com a colaboração de Marilene Moura (minha mãe) na videoperformance. Assim, o atravessamento com o outro, auxiliou na consolidação de processos artísticos. No âmbito da pesquisa em Arte, é possível tornar consciente o cuidado necessário a se adquirir, ao inserir na criação de uma obra o atravessamento de experiências de artista, com o resultado das experiências de outros indivíduos, sejam eles, artistas ou não.

REFERÊNCIAS

BOURRIAUD, Nicolas. *Radicante: por uma estética da globalização*. Trad. Dorothee de Bruchard. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

DOMINGOS, Giovana Moura. *Tapetes não voam*. In: Dis.Mestrado: *Experienciar e performar: o Orientalismo em meu corpo*, Santa Maria: PPGART/UFSM, 2023.

LARROSA, Jorge Bondía. *Notas sobre a experiência e o saber de experiência*. Trad. João Wanderley Geraldi. In: Revista Brasileira de educação. Campinas, N°19. p. 20-169. 2002.

REY, Sandra. *Por uma abordagem metodológica da pesquisa em artes visuais*. In: BRITES, Blanca; TESSLER, Elida. *O meio como ponto zero: metodologia da pesquisa em Artes Plásticas*. Porto Alegre: Editora da Universidade - UFRGS, 2002. 126-140p.

SAID, EDWARD W. *Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente*. São Paulo: Companhia de bolso, 2007.

SALLES, Cecilia Almeida. *Gesto inacabado: processo de criação artística*. 5ªEd. São Paulo: Intermeios, 2011.

CIACT/SAD 09

SHADI GHADIRIAN. Disponível em: <https://www.shadighadirian.com/nil-nil> > Acesso em <23/04/2024

SOARES, Thiago. *Abordagens teóricas para estudos sobre cultura pop*. Logos: comunicação e universidade, Rio de Janeiro, v.2, n.24, 2014.

TAYLOR, Diana. *Performance*. Durham e Londers: Duke University Press, 2016.

Como citar este texto:

DOMINGOS, Giovana M. Design, território e bioaprendizagem. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-12.